

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА

В.А.Орлов,
В.И. Олефир, доктор юридических наук, профессор,
Мариупольский государственный гуманитарный
университет г. Мариуполь Донецкой обл.

Стремление Украины в европейское сообщество обуславливает проведение последовательной реформы органов местного самоуправления, в связи с чем остаётся открытым вопрос о расширении функций органов местного самоуправления по осуществлению охраны общественного порядка на территории проживания громады. Для чего необходимо обозначить существующие проблемы определения правового статуса муниципальной (местной) милиции, и пути их решения.

Данный вопрос был освещён в научных работах Проневич А.С., Шихова Е.Ю., Гудзь Т.И., и др. учёных, однако не достаточно исследован вопрос о проблемах определения правового статуса муниципальной (местной) милиции в современных условиях политической и экономической нестабильности в Украине.

Правовой статус муниципальной (местной) милиции в настоящее время не определён, органы местного самоуправления лишены возможности существенно влиять на состояние охраны общественного порядка на территории проживания громады, не говоря уже о непосредственном осуществлении ими охраны правопорядка. Закреплённые в Законе Украины «О местном самоуправлении в Украине» полномочия органов местного самоуправления по организации охраны общественного порядка путём создания специальной милиции (т.е. муниципальной милиции), которая содержится за счёт средств местного бюджета в период экономического кризиса носят декларативный характер. До настоящего времени не прекращаются споры среди учёных и политиков по какому пути пойдёт развитие муниципальных органов охраны общественного порядка: первый путь - создания вооружённого формирования в составе органов местного

самоуправления, второй – создание отдельного подразделения в составе территориального органа внутренних дел подчинённого МВД Украины. Попытка пойти по второму пути была предпринята в 2004 г., были внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины, в Закон Украины «О милиции», «О местном самоуправлении в Украине», были созданы в составе МВД Украины подразделения под названием «местная милиция». Однако ввиду отсутствия экономической базы действие этого закона через 8 месяцев было приостановлено вплоть до 2008 г., когда «местная милиция» вообще была ликвидирована. Первый же путь развития обосновывается реалиями действительности, когда органы внутренних дел на местах имея, низкий уровень доверия со стороны населения, должным образом не осуществляют охрану общественного порядка, их деятельность не отвечает потребностям территориальной громады. Европейский принцип: деятельность милиции (полиции) за счёт средств населения и для нужд населения, не действует. Попытка пойти по первому пути была сделана в 2009 г. путём внесения в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О местной полиции», однако данный законопроект не нашёл своего одобрения, что свидетельствует о недостаточном понимании демократических аспектов реформирования органов местного самоуправления.

Перспективным направлением в дальнейшем исследовании данной проблемы является научное определение объёма полномочий муниципальной милиции.

Проведённое исследование приводит к выводу, что становление демократического государства непосредственно связано с децентрализацией управления органами, осуществляющими охрану общественного порядка и делегирование данных функций муниципальной милиции входящей в состав органов местного самоуправления. Однако данный процесс должен проходить эволюционным путём, с глубокой научной разработанностью теоретического и практического аспекта проводимых изменений.

1. Проневич А.С. Муниципализация (коммунализация) как одна из определяющих тенденций эволюции института полиции (милиции) /А.С. Проневич//Форум права.-2009.-№1.-С.470-477 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09poipm.pdf>.
2. Шихов Е.Ю. Организация местной (муниципальной) милиции в системе самоуправления (По материалам г. Москвы): Дис....канд. юрид. наук: 12.00.02.- Москва, 1995.- 182 с.: РГБ ОД, 61:96-12/8-7.: с. 3 – 12.
3. Гудзь Т.И. Расширение компетенции органов местного самоуправления как предпосылка создания муниципальной милиции/ Гудзь Т.И.//Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.-2006.- №841.-С.39-41.
4. Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»: от 21.05.1997 г., № 280/97-ВР//Ведомости Верховной Рады (ВВР) Украины.-1997.-№24.- Ст.170.
5. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о местной милиции»: от 04.03.2004 г., № 1577-IV //ВВР Украины.-2004.-№23.-Ст.323.
6. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»: от 03.06.2008 г., № 309-VI //ВВР Украины.-2008.-№27-28.-Ст.253.
7. Проект закона Украины «О местной полиции»: от 13.03.2009 № 4199 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34732.

_____ В.А.Орлов